

HACIA UN CONCEPTO DE MODALIDAD

Mercedes González Vázquez (Universidade de Vigo)

1. El estado de la cuestión

Refiriéndose a la modalidad, Ducrot y Todorov señalaban que la semántica encuentra en este terreno poco apoyo en la gramática. Tal afirmación se entiende al descubrir que nos hallamos ante la categoría semántico-pragmática que expresa la actitud del hablante hacia el contenido proposicional, actitud bajo la cual se han integrado fenómenos lingüísticos muy dispares (vid. Lyons: 1977:452)¹. La ausencia de una definición unívoca proviene de la falta de acuerdo a la hora de decidir qué contenidos englobar bajo la actitud subjetiva del hablante ante el contenido proposicional y que constituye un problema al que se le han buscado multiplicidad de respuestas. Esta dificultad de definición ha provocado que abunden más las descripciones modales que proporcionan una visión excesivamente amplia, fragmentaria y heterogénea de la modalidad antes que las descripciones que se decantan por una concepción coherente y unitaria de la categoría. Sólo por citar algunos de los fenómenos englobados bajo la "modalidad" mencionaremos categorías como la polaridad (afirmación y negación); los tipos de actos de habla (declaración, interrogación y orden); las actitudes proposicionales subjetivas (evaluativas, apreciativas, emocionales y psicológicas); los comentarios metalingüísticos del tipo *brevemente*, *francamente*, *en dos palabras*; la exclamación; el tiempo futuro y el condicional y, finalmente, valores lógicos veritativos como posible, probable y necesario.

Las actitudes proposicionales y los modos de presentar metalingüísticamente lo que se dice (incluyendo aquí los tipos de actos de habla) constituyen lo que se denomina "modalidad de la enunciación". Meunier (1974:13-14) alude a ella en estos términos: "se relaciona con el sujeto del enunciado, eventualmente confundido con el sujeto de la enunciación. Interviene obligatoriamente y da definitivamente de una vez por todas a la frase su forma declarativa, interrogativa o imperativa. Sus realizaciones lingüísticas son muy diversas, así como los contenidos semánticos y lógicos que se pueden reconocer [...] caracteriza la forma por la que el sujeto del enunciado sitúa la proposición de base en relación con la verdad, necesidad (verdadero, posible, cierto, necesario y sus contrarios, etc.) y en relación con los juicios de orden apreciativo (útil, agradable, idiota, lamentable...)." De modo general, las llamadas "actitudes proposicionales" expresan el estado o actitud subjetiva

— actitudes apreciativas, evaluativas, emocionales, cognitivas, volitivas, etc. del hablante respecto al contenido proposicional — como por ejemplo la creencia, la duda, la incertidumbre, la esperanza, el deseo, el temor, el miedo, la expectativa, la intención, etc. y comentarios del tipo "es bueno/malo" (cf. Hintikka 1976; Pottier 1976). Como se ve, Meinier integra bajo la misma categoría las actitudes proposicionales y los conceptos lógico-veritativos. Más recientemente, se encuentran todavía concepciones amplias y dispersas como la que ofrece Byebee (1985), que defiende la inclusión de las fuerzas ilocutivas directiva e interrogativa, los tipos de actos de habla ("imperative, optative, admonitive, prohibitive, interrogative"), así como el grado de compromiso del hablante con la verdad del contenido proposicional ("subjunctive, dubitative, probable, potential, conditional"). Como veremos, además de todos estos contenidos, algunos autores también incluyen la negación en el seno de la modalidad de la enunciación.

En vista de la falta de criterios unívocos, quizás el punto de partida correcto y una buena base para fundamentar sólidamente la categoría lo hallamos en la aportación de la lógica modal. En efecto, ante la disparidad de valores supuestamente modales, el concepto de modalidad lingüística sufrió una reformulación desde presupuestos lógicos. Tomando como base los trabajos de Aristóteles, aparecen los análisis lingüísticos de Jespersen (1924), von Wright (1951) y Rescher (1968), que circunscriben la modalidad a la expresión de los juicios de verdad: la actitud del hablante ante el contenido proposicional en términos de posibilidad y necesidad. Se llega así — dejando ya completamente al margen las otras nociones — a lo que se denomina "modalidad del enunciado, modalidad locutiva o lógica", clasificándose, a partir de los dos operadores lógicos, sólo tres contenidos modales: epistémico, deóntico y dinámico.

Los dos tipos de modalidad que acabamos de esbozar, modalidad de la enunciación y del enunciado, remiten a lo que los modalistas ya habían distinguido como "animi facientis" y "modi facti", respectivamente. Los "modi facti" expresaban las características del acontecimiento y por tanto eran consideradas modalidades objetivas. Los "animi facientis" manifestaban una apreciación subjetiva del locutor sobre el acontecimiento. Será la tradición francesa (Pottier 1976; Bally 1942; Benveniste 1966; Kerbrat-Orechioni 1986) la que, haciendo caso omiso de la distinción de los modalistas, englobe bajo el mismo término "modalité" ambas categorías. Parret (1976) es un claro exponente de esta doble concepción modal que llega a desglosar en cuatro clases de modalidades: 1) la expresada por los verbos modales; 2) la actitud proposicional que estudia los valores de verdad de las pro-

posiciones (la verdad de los estados de cosas y del conocimiento de los estados de cosas); modalidad alética, epistémica y deóntica; 3) la modalidad ilocutiva que estudia el juego de producción y reconocimiento de la actitud del hablante, el reconocimiento de su intención convencionalizada; i.e. los actos ilocutivos; 4) la modalidad axiológica perteneciente a la pragmática y que divide en canónica (analiza las implicaturas y presuposiciones) y expansión (busca la coherencia lógica que gobierna el discurso)³.

En la tradición británica, por el contrario a lo que acontece en la francesa, se asume desde un principio que la modalidad integra exclusivamente las nociones asociadas a los operadores lógicos de necesidad y posibilidad (vid. Jespersen 1924), descartando los otros fenómenos antes citados, que pertenecerían a otras categorías.

En vista de la confusión conceptual y terminológica todavía hoy reinante (reordenos modalidad declarativa, interrogativa, exclamativa, imperativa; modalidad evaluativa, apreciativa, etc.), nos proponemos delimitar la modalidad frente a otras categorías al tiempo que intentaremos analizar los fundamentos lingüísticos de la concepción modal lógica. El artículo se divide en dos partes: la primera pretende esbozar un recorrido por todo aquello que desde nuestro punto de vista no es modalidad, i.e. la modalidad del enunciado o de la cláusula; en la segunda parte se ofrece una visión de la modalidad lingüística cimentada sobre la lógica. Por encima de las divergencias terminológicas, lo que nos interesa es delimitar la parcela de contenido modal, para que posteriormente, ya bajo el amparo del consenso terminológico, se pueda hablar unívocamente de modalidad y analizar su variación sustancial y formal en las distintas lenguas.

2. La modalidad de la enunciación

2.1. Las "actitudes proposicionales"

Encontramos en Brunot el primer criterio coherente de clasificación semántica de las actitudes proposicionales³. Para este autor el fundamento de la actitud constituye la base para establecer una tipología de actitudes confirmada como un grupo más o menos homogéneo. Con sus palabras:

Une action énoncée, renfermée, soit dans une question, soit dans une énonciation positive ou négative, se présente à notre jugement, à notre sentiment, à notre volonté, avec des caractères extrêmement divers. Elle est considérée comme certaine ou comme possible, on la désire ou on la redoute, on l'ordonne ou on la déconseille, etc. Ce sont les modalités de l'idée. (Brunot, 1922:507)

Numerosos autores⁴ acogen de buen grado la propuesta de Brunot e identifican, por tanto, el fundamento de la actitud del hablante con el intelecto, la voluntad y el sentimiento. Lingüísticamente estos tres componentes se ven reflejados en las nociones de "realidad", "eventualidad" y "afectividad", respectivamente⁵. Las actitudes del intelecto que enjuician la realidad coinciden con las modalidades lógicas restringidas a la expresión de la posibilidad y la necesidad. Las restantes actitudes corresponden a las modalidades personales evaluativas expresadas en español a través de medios léxicos tales como *es bueno/malo/maravilloso que p*; *me gusta, prefiero, odio p*; *felizmente, desgraciadamente, etc.* En caso de vehicularse por medio de expresión verbal, suelen estar vinculadas a cláusulas completivas con *que* por tratarse de verbos de estaco o de proceso mental, verbos de lengua y de apreciación subjetiva como *saber, creer, asumir, pensar, dudar, suponer, opinar, considerar, juzgar, presumir, etc.*, o por medio de verbos emocionales como *esperar, confiar, temer, lamentar, deplorar, ansiar, etc.* (cf. Zavadiil 1968).

Con lo anterior queda manifiesto que la modalidad constituye para estos autores (y en general para toda la corriente lingüística francesa) una categoría semánticamente amplia con distintos tipos de contenidos (vid. supra cita de Meunier). Pronto, sin embargo, se pone de manifiesto la insalvable distancia existente entre la modalidad lógica y las restantes modalidades y se opta por rechazar la modalidad lógica del seno de la categoría modal. Un ejemplo de esta postura lo encontramos en Fuentes (1991a). En efecto, esta autora, aunque en un primer momento parte de una concepción amplia al afirmar "entenderemos por modalidad todo aquello que manifiesta una actitud del hablante ante su comunicación, no ante un elemento de ella, y sin limitar los contenidos o actitudes" (ibid.: 295), sin embargo posteriormente, en vista de la heterogeneidad de la categoría pasa a considerar modales sólo los adverbios del tipo⁶ *personalmente, evidentemente, ciertamente, particularmente, felizmente, desgraciadamente* y expresiones como *en mi opinión, a mi parecer, etc.* (ibid. 303 y ss.). La razón que la lleva a eliminar los valores lógicos de la categoría modal la expone como sigue:

Propiamente actitud del hablante expresan los llamados evaluativos, los otros son manifestadores de las dimensiones lógicas de los hechos y pertenecerían al dictum. Que algo sea verdad, real o posible no depende de cómo lo vea el hablante, sino de cómo es. De ahí la problemática de admitir la modalidad lógica con la subjetiva.

Para los autores que suscriben esta tesis (cf. también Jiménez Juliá 1989) la actitud subjetiva y la valoración lógica de la verdad de los hechos son fenómenos opuestos. Si se defiende la dependencia de la modalidad respecto al hablante y por

tanto, la subjetividad como característica esencial, concebir la modalidad desde perspectiva lógica implica desvincularse del hablante y de la subjetividad porque, según estos autores, la modalidad lógica no depende de la voluntad del hablante ni de su actitud: que una proposición sea verdadera, real, posible o necesaria depende de la realidad en sí misma y no puede ser modelada por el hablante. En consecuencia, las actitudes proposicionales evaluativas son consideradas *modalidades personales* frente a las modalidades lógicas que son *no-personales* y por tanto son excluidas de la modalidad.

La primera observación que cabe mencionar es que resulta difícil admitir que la lógica, fruto de operaciones de la mente, no exhiba carácter subjetivo. La modalidad lógica opera con mundos posibles imaginarios creados por el hablante y en los que sitúa los valores posible y necesario. Por el contrario, las actitudes proposicionales son actitudes hacia la realidad ya existente. En efecto, la mayoría de las actitudes proposicionales evaluativas como "felizmente p", "es agradable que p", "es bueno que p", "lamento p", "me gusta p", "odio p", etc. presuponen la verdad y la realidad de lo que se dice; por el contrario, las lógicas "es posible/hecesario que p" no presuponen la verdad ni la realidad de la proposición. Con las modalidades evaluativas el comentario afecta a una situación real mientras que, contrariamente a lo que defienden Fuentes y seguidores, con las modalidades lógicas se adscribe una cualidad imaginaria a una situación posible o irreal. Nos hallamos ante una diferencia de actitudes: con la primera se cualifica subjetivamente la realidad y con la segunda se evalúan los grados de probabilidad que el hablante cree que tiene una situación imaginaria de convertirse en realidad o de ser verdad. Por tanto, la modalidad lógica como creación de un mundo posible es una actitud claramente subjetiva.

Otro aspecto importante a la hora de pretender delimitar la categoría modal es la necesidad de mantener separadas las modalidades evaluativas de los comentarios metalingüísticos. Como acabamos de ver, éstos se suelen incluir, formando una mezcla, en el seno de las actitudes proposicionales. La comprensión de la modalidad como comentario metalingüístico tiene su origen en la definición de modalidad de Rescher (1968) "cuando una proposición es ella misma materia de calificación o comentario la proposición resultante es de nuevo una proposición. Esta calificación representa la modalidad a la que la proposición originaria está sujeta." Entre las calificaciones o comentarios a los que alude Rescher se encuentran modificadores de la forma del enunciado como *brevemente, en dos palabras, francamente, sinceramente*. Nølle (1989) explica la existencia de este ti-

po de modalidad con la teoría de la polifonía deotiana. El hablante se desdobra en dos enunciadores que realizan cada uno cierto acto de habla, enunciando por tanto un enunciado doble: el contenido proposicional enunciado por el primer enunciador es presentado metalingüísticamente por el otro enunciador. Un enunciado "X" comenta el contenido proposicional "p", es decir, X (p). Pej.: en "Francamente no creo que Juan venga" se hallan contenidas dos aserciones: el enunciador el afirma "Francamente" y el enunciador e2 "no creo que Juan venga". El hablante prosigue con su propio objetivo discursivo asociándose con e2 y disociándose de e17. A nuestro modo de ver, con estos modificadores del tipo "X" se marca en el nivel de la enunciación la relación entre hablante y forma del enunciado y no la relación entre hablante y el contenido del enunciado. Por ello, los comentarios metalingüísticos no pertenecen al nivel modal de modificación del contenido sino al estrato enunciativo, realizando una modificación metalingüística sobre el conjunto de la cláusula. Lo único que comparte en común con la modalidad lógica es su ámbito de actuación: proposicional.

2.2. Los actos de habla y la tipología de cláusulas

La interpretación de los tipos de actos de habla como "modalidades de la oración" está ya presente en Aristóteles, cuando define el estatuto de la oración interrogativa, imperativa o declarativa como tipos de modalidades⁸. De modo más explícito, la explicación de la vinculación de la modalidad con los actos de habla proviene de una concepción según la cual "el elemento modal expresa el rol particular que el hablante ha elegido adoptar en la situación y el rol o las opciones de rol que ha elegido asignar al oyente" (Halliday 1978:46). De este modo, se identifica la modalidad con el tipo de cláusula y con la fuerza ilocutiva que acompaña a cada una de las cláusulas⁹. Al constituir cada uno de los tipos de enunciados un tipo de modalidad no existen proposiciones no modales descriptivas sin referencia a la actitud del hablante sino que todas las proposiciones pasan a ser "no-descriptivas" porque conllevan siempre una referencia modal¹⁰.

Como es sabido, un acto de habla esconde una determinada fuerza ilocutiva, una determinada intención del hablante en el acto de comunicarse ya sea transmitir información, ordenar o preguntar. Cada acto de habla se corresponde — aunque no unívocamente¹¹ — con un tipo de enunciado o cláusula (marcada por alguna manifestación formal como el modo o *modus* suprasegmentales). La correspondencia entre acto de habla y tipo de cláusula y marca formal de la cláusula (en este caso el modo) figura en el siguiente cuadro:

Cláusula	Acto de habla	Modo
Declarativa-asertiva	Declaración	Indicativo
Interrogativa	Pregunta	
Imperativa-Yusiva	Orden y permiso	
		Imperativo-Subjuntivo

Se observa en el cuadro que el modo subjuntivo e imperativo comportan fuerza ilocutiva directiva. Si la modalidad lógica expresa los valores de necesidad y posibilidad, y más concretamente, la modalidad lógica deotónica se refiere a los actos ilocutivos de permiso (posibilidad concedida a un agente) y obligación (necesidad impuesta a un agente), este hecho es el que provoca que ambas categorías, modalidad lógica deotónica y fuerza ilocutiva directiva se solapen y, en consecuencia, originen la habitual identificación de los actos de habla directivos con la modalidad deotónica¹². La relación entre actos de habla y modalidad no se limita a los valores deotónicos. También se encuentra una relación entre la modalidad epistémica (que refleja la incertidumbre del hablante en términos de posibilidad y necesidad) y los actos de habla interrogativos en el hecho de que estos últimos reflejan la incerteza y desconocimiento del hablante.

En este trabajo consideramos que tanto los tipos de cláusula como su fuerza ilocutiva son independientes del sistema modal sin que, por supuesto, tal afirmación impida el reconocimiento de la interacción existente entre la fuerza ilocutiva imperativa y el valor deotónico y la interacción entre la interrogación y el valor epistémico¹³. Lo que aquí nos interesa destacar es que los actos de habla y su fuerza ilocutiva pertenecen al nivel discursivo porque dan cuenta de las condiciones pragmáticas de comunicación y el tipo de interacción social entre hablante y oyente, al tiempo que implican cierta actitud hacia el interlocutor, pero nunca son en sí mismos manifestación de contenidos semánticos como lo es la modalidad lógica.

2.3. La negación

En la bibliografía es frecuente encontrar la negación clasificada como un tipo de modalidad epistémica como fruto de la consideración de que la afirmación, la duda y la negación forman un continuum de compromiso del hablante hacia la verdad de la proposición y en el que la afirmación expresa el grado más alto de verdad y la negación el grado más bajo, esto es, el compromiso con la falsedad o la irrealidad de la proposición. Uno de los autores que sobresale en la defensa de esta concepción modal es Halliday, que define la modalidad como "the area of meaning that lies between yes and no — the intermediate ground between positive-

ve and negative polarity." La visión que ofrecen Van Valin y Foley (1984) de la negación discurre por la misma línea. La negación se enmarca en el interior de la categoría modal "stati.s" que expresa la (ir)realidad del evento: si el evento ha sido realizado o no. Según los defensores de esta postura, lo real e irreal, junto a las categorías de afirmación y duda, formarían un continuum o una escala modal tal como aparece en el siguiente cuadro:

Afirmación	-----	duda	-----	Negación
Real > necesario		probable > posible		irreal

Si aceptamos esta propuesta, la pregunta que surge es si la negación es un tipo de modalidad epistémica, ¿cuál sería el estatuto de su contraparte positiva, la afirmación? Siendo congruentes con lo anterior, la respuesta tendría que ir en el sentido de que la afirmación constituiría también un tipo de modalidad epistémica (la que expresa el compromiso total con la verdad o realidad de la proposición) lo que nos introduciría en la controversia filosófica de la inclusión o no de la aserción en la escala modal (en la escala modal estaría incluido 'p'; nec 'p' > 'p' > pos 'p'), controversia que se aleja de los propósitos de este artículo¹⁴.

Givón (1982, 1994:277) defiende una teoría más coherente que la de los autores anteriores puesto que incluye tanto la afirmación como la negación en el seno de la modalidad. Conoce la modalidad como un continuum entre realidad e irrealidad pero no interpretada de modo binario (*realis/irrealis* sin términos medios) sino como categoría *sino* gradativa y continua, determinada por escalas pragmáticas como la escala de presuposición, la escala de certeza subjetiva, la escala de evidencias, etc. Distingue cuatro tipos de modalidades epistémicas, ordenadas en una escala del grado de certeza subjetiva del hablante:

presuposición	-----	aserción real	-----	aserción irreal
máxima certeza		mínima certeza		

Analizando el gráfico anterior, a través de la modalidad presupositiva o presuposición el contenido proposicional se asume por la colectividad de hablantes como verdadero ya sea por definición, convención cultural, etc. Con el segundo tipo de modalidad epistémica, las aserciones reales, el hablante aserta fuertemente la información, que permanece abierta al desafío o desacuerdo del oyente. Con la aserción irreal el contenido es afirmado débilmente como mera hipótesis, posibilidad, probabilidad (modalidad epistémica) o como necesario, deseado o no deseado (modalidad valorativa-deontica). La negación es la modalidad epistémica con la que se expresa la falsedad del contenido la mayoría de las veces en contradicción con las expectativas o creencias del oyente.

A nuestro modo de ver, la interpretación de la aserción tanto afirmativa como negativa como contenidos modales no es correcta. Tanto la afirmación como la negación no corren ningún valor modal porque constituyen enunciados con los que el hablante se compromete totalmente con la verdad de lo que dice¹⁵; sea con un contenido positivo o negativo, y describe una representación del mundo: "Juan está/no está en casa". Una cláusula del tipo que sea — declarativa, interrogativa o imperativa — en forma negativa no difiere de la afirmativa por la actitud que asume el hablante hacia el contenido, ya que en ambos casos el hablante cree en lo que dice y lo aserta con el mismo grado de certeza. Tanto en forma afirmativa o negativa podemos expresar las actitudes proposicionales "(no) creo que", "(no) lamento que" etc. y los operadores lógicos de posibilidad y necesidad, la duda, el permiso y la obligación por lo que descartamos la negación entendida como una actitud ante la realidad.

3. Un punto de partida: la lógica modal

En el apartado anterior la modalidad respondía a diversos valores relacionados con la actitud subjetiva del hablante. En esta sección limitaremos esta categoría a la expresión de la necesidad y la posibilidad, quedando, en consecuencia, la tipología de significados reducida a tres: epistémico, deontico y dinámico. Comenzaremos con el estudio de las bases lógicas sobre las que se asientan los aspectos lingüísticos.

3.1. La lógica modal y los operadores posible y necesario

La lógica modal se viene ocupando desde su tratado fundacional "De Interpretatione" de Aristóteles del estudio de las propiedades formales de los operadores de necesidad y posibilidad y sus contrarios, los operadores de imposibilidad y contingencia, así como de las relaciones de implicación y equivalencia entre los operadores modales. Los operadores de contingencia e imposibilidad son prescindibles en favor de los de necesidad y posibilidad. La posibilidad y la necesidad son interdefinibles mutuamente en términos tanto de negación interna (se niega el contenido de la proposición) como de negación externa (se niega el contenido modal) por lo que son tratadas indisolublemente debido a dichas relaciones de interdependencia (Alwood 1981):

Posible p = no necesario p
Necesario p = no posible (no p)
posible (no p) = no (necesario p)
no (posible p) = necesario (no p)

En otras palabras, se puede hacer un juicio positivo sobre algo negativo y un juicio negativo sobre algo positivo¹⁶, aunque varíe la conceptualización y la focalización de la situación, además de las funciones temáticas. Dejando de lado la complicada interacción entre la negación y los operadores modales y volviendo a los conceptos de posibilidad y necesidad, se puede entender que lo posible y lo necesario reflejan la actitud del hablante cuando pretende enfocar alternativas de las situaciones, es decir, cuando se refiere no a cómo realmente son las cosas sino a cómo podrían ser en el presente, haber sido en el pasado o ser en el futuro. Dicho de otro modo, la modalidad concibe alternativas posibles de las situaciones, apelando a la posibilidad o necesidad de que las situaciones sean de otra manera¹⁷. Así por ejemplo, en un enunciado como "Juan puede estar en Madrid" o "Juan debe/tiene que estar en Madrid", contemplamos el contenido proposicional "Juan está en Madrid" como posible o necesario en algún mundo posible¹⁸.

Provistos ya de un concepto de modalidad, podemos pasar a la cuestión no menos espionosa del establecimiento de la tipología de significados modales. Desde un punto de vista estrictamente lógico existen tres tipos de modalidad: alética, epistémica y deóntica, mientras que, sin embargo, desde un punto de vista lingüístico nos encontramos con las modalidades epistémica y radical (subdividida en deóntica y dinámica). No podemos por menos dejar de tratar la polémica del estatuto lingüístico de la modalidad alética y por ello dedicaremos posteriormente una sección a exponer los motivos por los que rechazamos la modalidad alética de los estudios lingüísticos. En lo que sigue procederemos al análisis de las modalidades lingüísticas.

3.2. Las modalidades epistémica, deóntica y dinámica

Cuando hacemos referencia a los mundos posibles podemos hablar de ellos de dos maneras: indicamos nuestra creencia o nuestro grado de conocimiento acerca de verdad de la situación descrita en ese mundo (si la verdad o el evento es posible, probable o necesario) o nos referimos a acciones que pueden ser ejecutadas por un agente en ese mundo posible (acciones necesarias u obligatorias y acciones posibles para el agente porque disfruta del permiso o de la capacidad para realizarlas). En otras palabras, nos podemos referir a la información de que disponemos acerca de los mundos posibles o a acciones en los mundos posibles (vid. Palmer 1986). La primera se denomina modalidad epistémica y la segunda radical, subdividida en deóntica y dinámica. Los siguientes ejemplos son muestra de la modalidad epistémica:

Juan puede estar en casa porque tiene la luz encendida.

Juan debe/tiene que estar en casa porque la luz está encendida.

Los operadores lógicos de necesidad y posibilidad se interpretan a través de una operación de cuantificación sobre el conjunto de todos los mundos lógicamente posibles. Una proposición es epistémicamente necesaria si es verdadera en todos los mundos posibles, al tiempo que una proposición es epistémicamente posible si es verdadera en algún mundo posible:

Juan debe estar en casa (en todos los mundos posibles).

Juan puede estar en casa (en algún mundo posible).

A la vista está la correspondencia entre los cuantificadores universal y existencial y las modalidades: lo necesario corresponde a la cuantificación universal (todo) y lo posible corresponde a la cuantificación existencial (alguno)¹⁹. En vista de que los mundos posibles son infinitos, es necesario marcar alguna restricción. El hablante no trata con cualquier mundo posible sino sólo con los mundos posibles que son epistémicamente compatibles con lo que sabe, es decir, dado un determinado conocimiento, concebimos la posibilidad o necesidad de una situación en un mundo posible. Dicho en otras palabras, una proposición 'p' es epistémicamente necesaria (es decir probable), si está implicada por lo que el hablante conoce del mundo y será epistémicamente posible si es compatible con lo que el hablante conoce del mundo. Por ejemplo:

(1) Puede llover en Madrid.

(2) Debe estar lloviendo en Madrid.

se interpretan como:

a) En vista de lo que conozco no se excluye que llueva en Madrid.

b) En vista de lo que conozco implícito que llueva en Madrid.

En cuanto a la modalidades radicales, deóntica y dinámica, difieren de la epistémica — además de por la diferencia ya mencionada entre información y acción — en el hecho de que vinculan un evento con un participante de dicho evento. Dicho en otras palabras, la modalidad epistémica tiene ámbito proposicional (el operador modal opera sobre toda la proposición) mientras que el operador modal de las radicales afecta a un participante de la proposición. Más concretamente, la modalidad deóntica concierne a la necesidad y posibilidad de un participante de realizar la acción designada en un mundo posible, es decir, derota lo obligatorio y lo permitido respectivamente. Lo obligatorio indica que un evento debe ser real en todos los mundos posibles:

Debes irte a casa.

La posibilidad deóntica o permiso indica que el evento puede ser real en algún mundo posible:

Puedes irte a casa.

Por su parte, la modalidad dinámica la introduce Palmer (1986) para referirse a la posibilidad de una acción merced a la posesión de la capacidad física o intelectual por parte del participante (causas intrínsecas al participante) o gracias a la existencia de circunstancias externas al participante. A la primera la denomina "modalidad dinámica subjetiva":

Juanir puede hablar chino.

Juan puede nadar estilo mariposa.

En cuanto a la segunda, la capacidad del participante debida a circunstancias externas que se encuentran en el mundo real, la califica de "modalidad dinámica neutra o circunstancial":

Te puedes comprar un bocadillo de lo que quieras en el bar de la esquina.

En este trabajo vamos a restringir la denominación "modalidad dinámica" al valor de capacidad en función de causas internas, mientras que la dinámica neutra la concebimos como una "posibilidad externa" antes que como una capacidad del participante. Por tanto, a la modalidad neutra la denominaremos, siguiendo la terminología mayoritaria, "posibilidad radical" ("root possibility", Coates 1983). Con todo ciertos autores persisten en considerar la "posibilidad radical" como un subtipo de capacidad (cf. Nuyts 1994).

Esta clasificación que acabamos de esbozar adquiere una enorme complejidad a medida que se va ahondando en el análisis de las relaciones que se establecen entre las tres modalidades y en cada una de ellas en sí misma. Los siguientes apartados constituyen una prueba de esta complejidad: en ellos analizaremos la distinción de dos tipos de modalidad epistémica siguiendo la propuesta de dos autores, Lyons y Roulet, que, a nuestro modo de ver, son los autores que más se han acercado a desentrañar esta sutil distinción. Posteriormente, esbozaremos el problema de la modalidad alética.

3.3. La modalidad epistémica objetiva vs. subjetiva

Por expresar la modalidad de actitud del hablante se acepta que la modalidad (principalmente la epistémica) es subjetiva, aunque ello no significa rechazar la

existencia de distintos grados de subjetividad. Lyons ha abierto el camino para dar paso a una concepción modal más amplia que incluye la modalidad epistémica objetiva como una opción por la que el hablante puede optar dependiendo de sus necesidades pragmáticas. Un indicio de la existencia de dos tipos de modalidad epistémica se encuentra en la afirmación de Palmer (1986) cuando apunta que no es lo mismo el grado de compromiso del hablante (que deriva de procesos de especulación y de deducción) que las nociones más básicas y objetivas de posibilidad y necesidad. En efecto, los grados de la modalidad epistémica (posible, probable y necesario) conciernen a la parte lógico-semántica de la modalidad que sería el componente modal objetivo mientras que el grado de implicación y de compromiso del hablante remite al componente subjetivo. Antes de analizar con detenimiento la cuestión, examinemos primero los términos en los que Lyons estableció los conceptos.

Según Lyons (1977), los grados de probabilidad expresados por la modalidad epistémica objetiva se cuantifican en una escala entre lo necesario (probabilidad 1.0) y lo imposible (probabilidad 0.0), con los grados probable y posible en el medio (alrededor de 0.5):

1.0-----0.5-----0.0

necesario-----probable-----posible-----imposible

Así, si en español el hablante desea expresar la existencia de una probabilidad débil de la verdad (0.5 o menos) utilizará *poder*; en caso contrario si la probabilidad es más alta utilizará *deber* hasta llegar a la necesidad de *tener que*.

Teniendo presente la cuantificación de los grados de probabilidad, en el enunciado "Alfredo puede ser no casado" Lyons discierne dos interpretaciones, con sus palabras:

Según una interpretación de (14 [= "Alfredo puede ser no casado"]), puede entenderse que el hablante cualifica subjetivamente su compromiso en cuanto a la posibilidad de que Alfredo no sea casado, por medio de su propia incertidumbre. Si es esto lo que quiso decir el hablante, podría haber añadido apropiadamente a (14) alguna cláusula como: (16) pero lo dudo

o bien

(17) y me siento inclinado a pensar que no lo es

que claramente indica la subjetividad del compromiso del hablante. En virtud de esta interpretación, que es probablemente la más obvia, (14) equivale más o menos a

(18) Quizás Alfredo es no casado.

Al lado de esta interpretación subjetiva (14) también admite la interpretación de que si Alfredo pertenece a una comunidad en la que hay noventa personas y sa-

beimos que treinta son no casadas, la posibilidad de que Alfredo sea no casado "puede presentarse, si el hablante lo desea, como un hecho objetivo. El hablante podría decir razonablemente que *sabe* — y *no sólo piensa o cree* — que hay una posibilidad (en este caso, cuantificable) de que Alfredo sea no casado. [...] Así, (18), contra lo que sucede con (14), no puede utilizarse para expresar la modalidad epistémica objetiva." (ibid. p. 730, cursiva mía).

La modalidad epistémica transmitiría una parte de contenido cuantificable y objetivo que corresponde a la simple constatación de una posibilidad o una necesidad sin toma de posición ni implicación por parte del hablante:

Puede haber nieve en la carretera
Un triángulo debe tener tres lados

La primera cláusula interpretada objetivamente se glosaría "no se excluye que haya nieve, yo no tomo posición al respecto" y subjetivamente "pienso que es posible que haya nieve". La segunda admite sólo una interpretación objetiva "en vista del conocimiento objetivo del mundo es necesario que un triángulo tenga tres lados". La modalidad epistémica subjetiva es para Lyons la expresión de la duda e incerteza del hablante, una mera suposición u opinión particular acerca de la verdad de la proposición sin que el hablante haya deducido de hechos previos conocidos, fundada simplemente en su intuición (ibid.: 797-809). En la modalidad subjetiva se englobarían la suposición, la inferencia y la predicción (vid. p. 748). Por su parte, la epistémica objetiva expresa los grados de probabilidad que tiene el estado de cosas de realizarse, fundamentadas dichas probabilidades en la deducción del hablante a partir de hechos previos objetivamente conocidos o cuantificables. De este modo, como apunta Lyons, "existe una evidente diferencia entre exponer la opinión con más o menos confianza y autoridad de que tal o cual cosa puede o debe ser así y preguntarse o dudar de si tal o cual cosa es efectivamente así" (p. 732-733). La dicotomía guarda relación con la fuerza ilocutiva de los actos de habla: la asertiva y la acitudinal. Con la objetiva el hablante realiza un acto de decir o relatar mientras que con la subjetiva lleva a cabo un acto de opinión con fuerza ilocutiva equivalente a la de las preguntas²⁰. Así, ambos tipos de modalidad están expresados simultáneamente en cada una de las cláusulas siguientes:

Ciertamente es posible que mañana llueva
Quizás puede estar lloviendo ahora.

donde *ciertamente* y *quizás* expresan la modalidad subjetiva y el adjetivo y el verbo modal, la objetiva. Interpretada objetivamente se podría decir que es asertiva de modo que el valor de probabilidad forma parte del contenido proposicional.

Interpretada subjetivamente es una opinión del hablante y la probabilidad no forma parte del contenido proposicional sino que se está cualificando esa probabilidad desde un nivel más alto (Lyons 1977:804)²¹. Según Lyons los adverbios como "quizás", "probablemente", "tal vez" expresan invariablemente la modalidad subjetiva y sugiere implícitamente una correlación entre, por un lado, la expresión adjetiva y nominal y la modalidad objetiva, y por otro lado, la expresión adverbial y la modalidad subjetiva.

De las definiciones de Lyons se desprende que la epistémica objetiva se halla en correlación con la inferencia deductiva de hechos conocidos y la subjetiva con la especulación no fundamentada en hechos²². Se podría pensar que existe una correlación entre, por un lado, el verbo modal especulativo 'poder' y la modalidad subjetiva, y por otro lado, el modal deductivo 'deber' y la modalidad objetiva. Sin embargo, no es esta la idea que pretende transmitir Lyons y en sus ejemplos se observa que dista mucho de correlacionar los procesos de especulación y deducción con la modalidad subjetiva y objetiva²³. De hecho, según Lyons los verbos modales son neutrales, pueden recibir ambas interpretaciones dependiendo del contexto. En el enunciado "he may not come" Lyons (1981:237-238) revela cuatro ambigüedades

He may not come

- 1) I-think-it-possible-that he will not come. (subjective epistemic)
- 2) Relative to what is known, it is possible that he will not come. (objective epistemic)
- 3) I forbid him to come. (subjective deontic)
- 4) It is not permitted that he come. (objective deontic)

Por el contrario, Roulet (1979) sí lleva a cabo una correlación entre el verbo *poder* y la modalidad epistémica objetiva y el valor de *deber* con la epistémica subjetiva. Afirma "pouvoir épistémique est parfois ambiguë, mais le plus souvent objective" (1979:53). Su argumentación discurre así (ibid. p. 55): "Le premier (pouvoir), ouvrant tout le champ des possibilités sur l'échelle, ne relève pas de prise de position de l'énonciateur sur celle-ci; d'où la tendance à l'interprétation objective. Le second (devoir), en revanche, marque une prise de position de l'énonciateur sur la partie médiane supérieure de l'échelle; d'où la prédominance, sauf contre-indication dans le texte, de l'interprétation subjective."

Por nuestra parte, tras haber examinado la propuesta de ambos autores, creemos que la distinción debería establecerse en términos de grados modales y no en términos de compromiso u opinión personal vs. no compromiso u opinión impersonal (como hace Lyons), ni en términos de verbos modales (como hace Roulet). En

to que acierta en parte Roulet, creemos, es en que hace hincapié en la vertiente objetiva de la posibilidad. En efecto, a nuestro juicio, la mera afirmación de la existencia de una posibilidad es objetivo porque el hablante no se involucra con su veracidad, lo que permite ejemplos que combinan la posibilidad objetiva con la opinión subjetiva como en: "es posible que gane el partido pero yo no creo que lo gane". A través de "es posible" se transmite la posibilidad objetiva sin compromiso de hablante acerca de su realización y con "no creo" se transmite la opinión subjetiva. Lo que ya no es objetivo es la creencia en que una posibilidad llegue a convertirse o no en realidad. Un ejemplo como "Puede haber tormenta esta tarde" es objetivo porque no existe nada desde el punto de vista lógico que lo excluya y por tanto el hablante lo aserta sin comprometerse con el hecho de si habrá o no tormenta. Se interpretaría subjetivamente si el hablante va más lejos y afirma que cree que habrá tormenta esa tarde, es decir, que esa posibilidad se convertirá en realidad. En cuanto a *leber*, nuestra opinión, cuando expresa probabilidad nos hallamos ante la modalidad subjetiva mientras que si expresa necesidad puede tratarse de la objetiva o subjetiva, dependiendo del contexto. Frente a la posibilidad y la necesidad y contrariamente a lo que afirmaba Lyons, a nuestro juicio la probabilidad es siempre una opinión subjetiva del hablante, independientemente de que se base o no en cálculos estadísticos, y por ello no admite enunciados como: "es probable que gane el partido pero yo no creo que lo gane".

A modo de conclusión, la distinción de Lyons, a pesar de no tener repercusión en la expresión, no deja de tener un indudable valor desde el punto de vista semántico. La cuestión merece una atención mucho más detallada de la que le hemos podido prestar aquí por razones de espacio.

3.4. La modalidad alética

Hemos definido anteriormente la modalidad epistémica como aquella que se refiere al conocimiento y creencia del hablante respecto a la necesidad y posibilidad de las proposiciones. La lógica modal incide en mantener la diferencia entre la modalidad alética (o modalidad lógica) y la modalidad epistémica (vid. Allwood 1981). Desde un punto de vista lingüístico, se ha reiterado en numerosas ocasiones la dificultad de distinguirlas. Veamos cuáles son los motivos de la imposibilidad de distinción.

La modalidad alética concierne a los "modos de verdad" de las proposiciones, siendo dichas verdades, verdades de la lógica pura, esto es, verdades que no han sido concebidas por el hablante o no han pasado por su interpretación. Por ejemplo:

Un triángulo debe tener tres lados.

Al margen de los enunciados que expresan contenidos lógicos (vg. leyes de las matemáticas y de la física, leyes de la naturaleza, etc., i.e. enunciados en los que no hay intervención del hablante), las proposiciones que designan contenidos cotidianos reflejan una representación del mundo por parte del hablante, por lo que tendríamos que hablar de modalidad epistémica y no de alética. Así, el siguiente ejemplo es una clara muestra de necesidad epistémica:

Si María ha aprobado el examen debe haber copiado de alguien.

se observa que 'deber' no expresa necesidad lógica sino epistémica porque se trata de una necesidad inferida por el hablante del conocimiento extralingüístico y no de leyes lógicas.

El problema al que nos enfrentamos es cómo distinguir qué premisas son lógicas o necesariamente verdaderas y cuáles no cuando utilizamos proposiciones no lógicas. Dado que sólo las verdades de las matemáticas, de la física y de la lógica son necesariamente verdaderas, se podría afirmar que la modalidad alética se limitaría a campos de contenido relativos a dichas disciplinas. No obstante, tal afirmación no tiene sentido porque ni siquiera las leyes de la lógica o de las matemáticas son verdades puras irrefutables. En vista de la ausencia de "verdades lógicas", nos hacemos eco de las palabras de Palmer (1986:11) "there is no distinction between [...] what is logically true and what the speaker believes, as a matter of fact, to be true."

Por tanto, en vista de que la verdad es siempre relativa al hablante y dependiente de su conocimiento del mundo, Karttunen (1972) introduce el conocimiento del hablante en los enunciados modales ("From all I know, it must/may/can..."), eliminando así la modalidad alética de la lengua donde sólo nos encontramos con la epistémica.

El problema de la modalidad alética se ve agravado por el hecho de la no existencia de una marca formal de expresión que la distinga de la epistémica²⁴. Además, se han aducido otras razones para negar su existencia en la lengua como por ejemplo, el distinto comportamiento de los operadores posible y necesario en lógica respecto al comportamiento de estos mismos operadores en las lenguas naturales. En lógica existe el siguiente principio:

Cualquier cosa que existe posiblemente no puede ser de otra manera.²⁵

que responde a la fórmula: $p \ \& \ poss \ no \ p$, p.ej:

Está lloviendo y posiblemente no está lloviendo.²⁶

Pese a que si seguimos la fórmula lógica el enunciado está correctamente formado, el ejemplo resulta anómalo por vincular dos proposiciones incompatibles entre sí. Karttunen (1972) apunta que en las lenguas naturales el principio debe ser reformulado del siguiente modo:

Cualquier cosa que se conoce que existe no puede (epistémicamente) ser de otra manera.²⁷

La anomalía de este principio lógico, al ser aplicado a la lengua, se explica por el hecho de que la posibilidad y necesidad epistémicas dependen de nuestro conocimiento, mientras que la posibilidad y necesidad aléticas son independientes del conocimiento humano. En vista de ello, Karttunen postula las siguientes paráfrasis, con sus palabras:

It is isn't necessarily raining in Chicago.

Epistemic: For all I know, it doesn't follow that it is raining in Chicago.

Logical: Even if it is raining in Chicago, it could as well be otherwise.

Como hemos afirmado, las "razones o reglas lógicas" sobre las que se fundamenta la modalidad alética suponen que las premisas en las que se basa el hablante han de ser necesariamente verdaderas y, por tanto, la conclusión es lógicamente verdadera. Creemos que la modalidad alética afecta al conjunto de la proposición (que incluye el operador modal posible en este caso en su seno) en el nivel más alto de abstracción, mientras que la epistémica afecta a la proposición pero en un nivel más bajo puesto que opera con el conocimiento de la realidad. Por ejemplo, en el enunciado "Puede (ser) que salga el 13" o "puede salir el 13", en un contexto de extracción aleatoria de números del 1 al 20, el enunciado parece ser "lógicamente verdadero" y su verdad es independiente del hablante. Se trataría de una verdad lógica/alética. Sin embargo, lo que es lógicamente verdadero es la mera existencia de la posibilidad que lo glosaríamos como "es lógicamente verdadero que es posible que salga el 13". Se observa que el valor de la modalidad alética no afecta al hecho de que, en efecto, salga o no en la realidad el 13. Desde el punto de vista epistémico, es decir, teniendo en cuenta nuestro conocimiento del mundo, no es lógicamente verdadero que salga el 13 (frente al 14 ó el 15); no existe ninguna verdad lógica que lo apoye, simplemente no está excluido que salga el 13 (modalidad epistémica objetiva).

Aunque ya nos hemos pronunciado acerca de la no pertinencia lingüística de la modalidad alética, no estaría de más, como apoyo adicional de nuestra defensa, recordar la idea, puesta de relieve al menos ya desde Kant, de que cualquier teoría acerca del mundo es de algún modo una teoría de un sujeto concibiendo el mun-

do, y que en definitiva, todo enunciado modal pasa por el tamiz de la subjetividad del hablante en diversos grados. Así, volviendo al ejemplo antes mencionado: 'puede salir el 13', la cláusula presenta algún grado de subjetividad por el mero hecho de que el hablante ha optado por el 13 y no por el 14 ó el 15, y en consecuencia, se trata de una opinión personal en la que el hablante se implica voluntariamente con una opción determinada. En vista de la vaga demarcación semántica entre ambos tipos de modalidad y también en vista de la ausencia de marcas formales de expresión, parece que la modalidad alética se halla fuera del alcance de cualquier estudio que pretenda cierto grado de formalización semántica.

4. La polisemia y la ambigüedad de las perífrasis modales

Frente a la dificultad de encontrar homogeneidad y puntos en común entre los distintos fenómenos tratados en el capítulo de la modalidad de la enunciación, demostrar la homogeneidad de la modalidad lógica es sencillo. Basta observar el comportamiento de las perífrasis modales. Las perífrasis modales conforman el conjunto que mejor representa la semántica modal que acabamos de analizar y, al mismo tiempo, presentan características exclusivas como es la polisemia (el resto de los mecanismos de expresión modales no son polisémicos). La polisemia de las perífrasis *poder*, *deber* (*de*), *tener que*, *haber que* y *haber de* – poder expresar los significados modales a través de la misma expresión – es un fenómeno que proporciona una enorme coherencia a la modalidad lógico-lingüística y que, además, atañe a muchas lenguas²⁸. Estas perífrasis pueden manifestar los significados deóntico y epistémico, con la excepción de *haber que* que sólo se utiliza con valor deóntico. *Poder*, *deber*, *haber de* y *tener que* se oponen entre sí por el grado de fuerza o intensidad en una escala en la que *poder* y *tener que* expresan los grados extremos y *deber* y *haber de* los grados intermedios. Tomando el modal "poder", se distinguen en él al menos cuatro significados: el valor epistémico, el deóntico de permiso y el dinámico y la posibilidad radical que hemos mencionado:

Juan puede estar en casa (epistémico: posible).

Juan puede quedarse a dormir en casa de María (deóntico: permiso).

Juan puede leer chino (dinámico: capacidad)

Desde la ventana se puede divisar el campo lleno de árboles en flor (posibilidad radical).

En cuanto a *deber*, *tener que* y *haber de*:

Juan debe/tiene que/ha de estar en casa (epistémico: probable, necesario).

Juan debe/tiene que/ha de estudiar todavía mucho si quiere aprobar las matemáticas. (deóntico: obligación).

¹ Además de esta definición, que supone ya una considerable restricción del campo de estudio, también se pueden encontrar en la bibliografía concepciones que pecan de excesiva vaguedad como la de Herslurd (1989:7) "el conjunto de fenómenos lingüísticos que señalan la presencia del hombre en la lengua", definición similar a la de Benveniste (1966): "l'âme de la phrase".

² Del mismo modo Culioli (1978:112) reconoce que la modalidad es un concepto sumamente amplio que engloba: 1) la afirmación, negación, interrogación y orden; 2) los valores lógicos probable, necesario, posible, cierto, etc.; 3) modalidades apreciativas: es triste que, es bueno que, etc.; 4) valores pragmático-causativos que implican relaciones entre hablante y oyente.

³ Las actitudes proposicionales son frecuentemente calificadas simplemente como modalidades "evaluativas" (vid. Kerbrat-Orecchioni 1986, Fuentes Rodríguez 1991a,b).

⁴ Bally (1942:3) se erige en el principal exponente de esta concepción: "La modalidad est la forme linguistique d'un jugement intellectuel, d'un jugement affectif ou d'une volonté qu'un sujet pensant énonce à propos d'une perception ou d'une représentation de son esprit."

⁵ Siguiendo estos tres parámetros los valores modales son clasificados según hagan referencia a: 1) Operaciones de la inteligencia tales como a) grado de conocimiento: certeza, duda, ignorancia; b) apreciación intelectual; c) valoración o juicio. 2) Operaciones de la voluntad. 3) Sentimientos. 4) Obligación. 5) Posibilidad.

⁶ En este grupo supuestamente "modal", sería necesario, a nuestro modo de ver, distinguir los adverbios evaluativos, los adverbios de enunciación o "cualificadores del decir" y los evidenciales (expresan la fuente de la información).

⁷ Según la teoría de la fonología, el hablante se puede asociar o disociar de cada enunciador o hacer que la relación permanezca vaga.

⁸ En la tradición gramatical española la interpretación de los tipos de cláusulas como modalidades es más frecuente que la interpretación como modalidades lógicas o como comentarios metalingüísticos.

⁹ Un ejemplo de análisis semántico-ilocutivo de la modalidad lo constituye el trabajo de Boyd & Thorne (1969). Proponen un análisis del sistema modal inglés basándose en la teoría del acto de habla de Austin. Dividen todos los actos de habla en dos tipos: declaraciones y directivas, los últimos los subdividen en ruegos y órdenes. Todas las cláusulas están dotadas de un verbo subyacente modal que marca el tipo de acto de habla.

¹⁰ Esta es la postura que adopta Kiefer (1981).

¹¹ La falta de correspondencia unívoca entre tipos de actos de habla y tipos de cláusulas tiene su origen en los actos de habla indirectos. En razón de ello, las preguntas se pueden analizar, por ejemplo, como subtipos de órdenes de modo que la fuerza ilocutiva directiva-imperativa se expresa tanto a través de imperativas como de declarativas o interrogativas: Abre la puerta, por favor (declaración; fuerza ilocutiva directiva).

El segundo aspecto característico que proporciona coherencia a la categoría modal que nos ocupa es que en las lenguas en que existe polisemia los significados se pueden presentar con ambigüedad y vaguedad, lo que corrobora las palabras de Perkins (1983:102) "The modal auxiliaries are, in fact, the least formally explicit of all modal expressions." Ejemplos de ambigüedad son:

Quería comprobar si era suave la piel de Raquel, si ella se estremecía entre sus brazos cuando él se acercara a su cuerpo, sujetándola como *debía hacerse*, a juzgar por las lecciones repetidas en las películas de cada sábado. (Jóvenes: 73, 11)

Las lágrimas se agolparon en sus ojos. En otro lugar, en otro mundo habría un hueco para él, para su juventud y vigor y sus deseos de vivir. "Tiene que haber algo más, necesito algo más, espero algo más", se dijo David. Y se fue quedando dormido mientras el llanto descendía por sus mejillas. (Jóvenes: 114,6).

El primer ejemplo tiene una lectura epistémica que glosaríamos como "como probablemente se hacia" y una lectura deóntica si la interpretamos como "como era obligatorio hacer porque así lo imponen las normas y convenciones sociales". El segundo ejemplo revestiría significado epistémico si lo leyéramos como "probablemente exista algo más" y deóntico si la lectura fuera "dadas ciertas fuerzas ocultas, es obligatorio que haya algo más".

Conclusiones

En este artículo no hemos pretendido más que clarificar el concepto de modalidad, en vista de que presenta todavía hoy en día multiplicidad de interpretaciones, proporcionando nuestra visión de cada uno de los fenómenos tratados. Ante la mezcla de criterios utilizados en la bibliografía es preciso entender la modalidad en sentido restringido de modo que con el apelativo "modalidad" sólo se designe una categoría homogénea. Aunque la modalidad se define como actitud subjetiva, descartamos toda actitud entendida como actitud psicológica, apreciativa, evaluativa o emocional y abogamos por la actitud entendida como implicación o compromiso del hablante ante lo que dice en términos de posibilidad y necesidad. Por ello, se debe mantener claramente diferenciada la "actitud proposicional subjetiva" de la actitud lógica del hablante ante los mundos posibles. La modalidad no expresa la actitud proposicional sino la actitud lógica que engloba exclusivamente los valores epistémico, dinámico, deóntico y radical.

¿Puedes abrir la puerta, por favor? (interrogación: fuerza ilocutiva directiva)

Puedes abrir la puerta (declaración: fuerza ilocutiva directiva)

12 No obstante, en ciertas lenguas la vinculación entre modo y fuerza ilocutiva no existe, e incluso, por el contrario, nos encontramos ante el fenómeno inverso: la disociación o divergencia entre modalidad y fuerza ilocutiva. Tal es el caso del guiliaca, lengua en la que sus cuatro modos (indicativo, condicional, categorico e hipotético) presentan la misma fuerza ilocutiva, difiriendo en modalidad. Los modos, en esta lengua, marcan distintos los grados de incertidumbre ante el contenido proposicional. Kiefer (1998) elimina la expresión de la obligatoriedad y el permiso del ámbito de la modalidad por tratarse de actos ilocutivos.

13 De hecho en algunas lenguas encontramos las interrogativas como modalidad epistémica. P.ej. en menonini se interpreta la interrogación como una expresión modal epistémica del desconocimiento de los hechos y de la incertidumbre del hablante.

14 Para un análisis detallado de las diferentes posturas ante la inclusión o no de la aserción afirmativa y negativa en el seno de las escalas modales véase Burton-Roberts (1984). En caso de incluirse 'p', otro problema de índole lógica es el lugar que ocuparía en la escala: $p > nec p > pos p$ o por el contrario $nec p > p > pos p$. En otras palabras, se trata de responder a qué es más fuerte epistémicamente: ¿la aserción "Juan está en casa" o la necesidad "Juan tiene que estar en casa"?

15 La negación indica que la cláusula enunciada no se corresponde con la realidad, pero esto no permite decir que la negación transmita irrealidad sino que la realidad es otra.

16 Por ejemplo con la posibilidad, en un enunciado como "Puede estar ahí" la negación se combina así: Posible no = Puede no estar ahí (negación interna). No posible = No puede estar ahí (negación externa)

17 En efecto, Hintikka (1973:5) afirma: "Cualquiera que haya considerado alguna vez, pongamos por caso, las diferentes posibilidades con respecto al tiempo que hará mañana ha considerado diversos "estados de cosas posibles" [...] mis "estados de cosas posibles" son entidades tales que la gente corriente no tiene escrúpulos en traficar con ellas."

18 Otra característica que detenta la modalidad (que no trataremos aquí por razones de espacio) es su capacidad de relativizar la validez del contenido proposicional haciéndolo sólo aplicable al conjunto de mundos posibles que satisfacen las condiciones de verdad de la proposición (vid. Kiefer 1981). El hablante, al modalizar un enunciado, valora la satisfacción de las condiciones de verdad de la proposición respecto a un conjunto de mundos posibles.

19 La relación entre los operadores modales y la cuantificación va más lejos del simple paralelismo entre *todo/necesario* y *alguno/posible*. Lakoff (1972:230) observó la triple ambigüedad que escondía la proposición "Los jugadores de fútbol pueden ser maníacos sexuales", ambigüedad determinada por los diferentes tipos de cuantificación con los que opera 'poder'. En efecto, los distintos sentidos de 'poder' provienen de las selecciones del cuantificador sobre el sujeto (los jugadores) y sobre el tiempo (a veces). En función de dicha selección, el enunciado en cuestión puede expresar que:

a) cualquier jugador de fútbol es a veces un maníaco sexual y a veces no.
b) algunos jugadores de fútbol son maníacos sexuales y otros no lo son.

c) algunos jugadores de fútbol son a veces maníacos sexuales (a veces no) y otros no lo son.
20 Lyons (1981:237) considera que en una cláusula subjetiva "a locutionary agent can be expressing his own beliefs and attitudes, rather than reporting, as a neutral observer: the existence of this or that state of affairs". Por el contrario en la objetiva "the modality is represented as something that holds, as a matter of fact, in some epistemic or deontic world which is external to whoever utters the sentence on particular occasions of utterance".

21 En el ejemplo "If it may be raining, you should take your umbrella" Lyons (1977:805) considera que la interpretación ha de ser objetiva y su paráfrasis sería "if there is a possibility of rain you should take your umbrella". Además, la modalidad objetiva puede proyectarse tanto hacia el pasado como hacia el futuro, existiendo por tanto posibilidades pasadas y futuras "yesterday there was some possibility that it would rain today"

22 Resulta evidente la dificultad de encontrar una línea de demarcación entre especulación y deducción dada la porosidad de los límites entre ambas.

23 Es frecuente encontrar autores que identifican la modalidad epistémica objetiva de Lyons con la posibilidad radical o dinámica circunstancial antes mencionada. P.ej. Nuyts (1993).

24 En este sentido Karttunen (1972:19) hace la siguiente reflexión: "If it is true that modals in ordinary language are usually interpreted epistemically, the question arises as to how one expresses in ordinary language that something is logically possible or logically necessary."

25 En el original: *Whatever is cannot possibly be otherwise*.

26 En el original: *It's raining and possibly it isn't raining or it isn't raining in Chicago, but it may be raining there*.

27 En el original: *Whatever is known to be cannot (epistemically) be otherwise*.

28 Perkins ha atestiguado la polisemia de los modales "poder" y "deber" en las siguientes lenguas, con sus palabras: "It is furthermore, surely no mere coincidence that there are single linguistic forms which are similarly polissemous not only in English, but also in Amoy, Basque, Classical Aztec, French, German, Italian, Kapampangan, Korean, Luiseño, Polish, Taiwanese, Tamil, Thai, Tzetal, Welsh, and many ancient Indo-European languages". (Perkins 1982:245).

Bibliografía

- ALLWOOD, J., ANDERSSON, L. G. & DAHL, O., 1977, *Logic in Linguistics*, Cambridge, Cambridge University Press (Traducción de Jaime Sarabia, *Lógica para lingüistas*, 1981, Madrid, Paraninfo).
- ARISTÓTELES, 1977, *De Interpretatione*, traducción y notas de J. Tricot, *De l'interprétation*, Paris.

- BALLY, Charles. 1942. Syntaxe de la modalité explicite. In: *Cahiers Ferdinand de Saussure* 3, 3-13 pp.
- BENVENISTE, Emile. 1966. *Problèmes de Linguistique Générale I*. Paris (Traducido al español. *Problemas de Lingüística General I*. Madrid, Siglo XXI, 1974).
- BOYD, Julian & THORNE, J. P., 1969. The Semantics of Modal Verbs. In: *Journal of Linguistics* 5, 57-74 pp.
- BRENOT, Ferdinand. 1922. *La pensée et la langue. Méthode, principes et plan d'une théorie nouvelle du langage appliquée au français*. Paris.
- BURTON-ROBERTS, Noel. 1984. Modality and Implicature. In: *Linguistics and Philosophy* 7, 2, 181-206 pp.
- BYBEE, Joan. 1985. *Morphology: A Study of the Relation Between Meaning and Form*. Amsterdam, John Benjamins.
- BYBEE, Joan & FLEISCHMAN, Suzanne eds., 1995. *Modality in Grammar and Discourse*. Amsterdam, John Benjamins.
- CASADO Velarde, Manuel. 1972. *Estudio de modalidad en "La familia de Pascual Duarte"*. Resumen de tesis de licenciatura. Sevilla. Universidad de Sevilla.
- CHAFE, Wallace. 1995. *The Realis-Irrealis Distinction in Caddo, the Northern Iroquoian Languages, and English*, en Bybee & Fleischman eds., 349-365 pp.
- CHUNG, Sandra & TIMBERLAKE, Alan, 1985. *Tense, Aspect and Mood*. Shopen ed., vol. III, 249 pp.
- COATES, Jennifer. 1983. *The Semantics of the Modals Auxiliaries*. London, Croom Helm.
- CHUQUET, André. 1978. Valeurs modales et opérations énonciatives. In: *Le Français Moderne* 46, 300-317 pp.
- FOLEY, William, A. & R. D. Van VALIN. 1984. *Functional Syntax and Universal Grammar*. Cambridge, Cambridge University Press.
- FUENTES RODRIGUEZ, Catalina. 1991a. Adverbios de modalidad. In: *Verba* 18, 275-321 pp.
- FUENTES RODRIGUEZ, Catalina. 1991b. Algunas reflexiones sobre el concepto de modalidad. In: *Revista* 7, 93-108 pp.
- GIVON, Talmy. 1982. Evidentiality and Epistemic Space. In: *Studies in Language* 6, 23-49 pp.
- GIVON, Talmy. 1994. Irrealis and the Subjunctive. In: *Studies in Language* 18, 265-337 pp.
- GRICE, H. Paul. 1975. Logic and Conversation. In: P. Cole & J. Morgan eds., *Syntax and Semantics 3: Speech Acts*. New York, Academic Press, 41-58 pp.
- HALLIDAY, Michael, A. K., 1970. Functional Diversity in Language, as seen from a Consideration of Modality and Mood in English. In: *Foundations of Language* 6, 322-361 pp.
- HALLIDAY, Michael, A. K., 1994, 2 ed., *An Introduction to Functional Grammar*. London, E. Arnold.
- HERSLUND, Michael. 1989. *Modality. A Presentation*. Herslund ed., 7-15 pp.
- HERSLUND, Michael, ed., 1989. *On Modality. Papers from Meetings and Discussions in the Linguistic Circle of Copenhagen. Travaux du Cercle linguistique de Copenhague*, vol. XXIII, Copenhagen, Akademisk Forlag.
- HINTIKA, J. J. 1962. *Saber y creer*. trad. J. J. Acero, Tecnos, Madrid, 1973.
- HUGHES, G. E. & CRESSWELL, M. J., 1968. *An Introduction to Modal Logic*. Londres, Methuen; trad. española. *Introducción a la lógica modal*. Madrid, Tecnos, 1973.
- JESPERSEN, Otto. 1924. *The Philosophy of Grammar*. London, Allen and Unwin.
- JIMÉNEZ, Juliá, Tomás. 1989. Modalidad. Modo y "Modus clausal" en español. In: *Verba* 16, 175-214 pp.
- KARTTUNEN, Lauri. 1972. Possible and Must. In: Kimball, J. P. ed., *Syntax and Semantics*, vol. I, New York, Academic Press, 1-20 pp.
- KERBRAT-ORCCHIONI, Catherine, 1986. *La énonciation. De la subjetividad en el lenguaje*. Buenos Aires, Hachette.
- KIEFER, Ferenc. 1987. On Defining Modality. In: *Folia Linguistica*, 21/1, 67-94 pp.
- KIEFER, Ferenc. 1998. Modality and Pragmatics. In: *Folia Linguistica* 31/3-4, 241-253 pp.
- KOVACCI, Ofelia. 1986. *Estudios de Gramática Española*, Buenos Aires, Hachette.
- KRATZER, Angelika. 1991. Modality. In: *Semantik*, vol. 6, HSK, Berlin, Walter de Gruyter, 639-651 pp.
- LAKOFF, Robin T., 1972. The Pragmatics of Modality. In: *Chicago Linguistic Society* 8, 229-246 pp.
- LYONS, John. 1977. *Semántica*. Barcelona, Teide, trad. esp., 1980.
- LYONS, John. 1981. *Language, Meaning and Context*. London, Fontana.
- MEUNIER, André, 1974. Modalités et communication. In: *Langue Française* 21, 8-25 pp.
- NØLKE, Henning. 1989. *Modality and Polyphony: a Study of some French Adverbials*. Michael Herslund ed., 45-63 pp.
- NUYTS, Jan. 1994. Epistemic Modal Qualifications: On their Linguistic and Conceptual Structure. In: *Annwerp Papers in Linguistics* 81.
- PALMER, Frank R., 1986. *Mood and Modality*. Cambridge, Cambridge University Press.
- PARRET, Herman ed., 1976. La Pragmatique des Modalités. In: *Langages* 43, 47-63 pp.
- PERKINS, Michael R., 1983. *Modal Expressions in English*. London, Pinter.
- POTTIER, Bernard. 1976. Sur la formulation des modalités en linguistique. In: *Langages* 43, 39-46 pp.
- RESCHER, N., 1968. *Topics in Philosophical Logic*. Dordrecht, Reidel.
- ROBERTS, John R., 1990. Modality in Ameie and other Papuan Languages. In: *Journal of Linguistics* 26, 363-401 pp.
- ROULET, Eddy. 1979. Des modalités implicites intégrées en français contemporain. In: *Cahiers Ferdinand de Saussure* 33, 41-76 pp.
- SEARLE, John R., 1979. *Expression and Meaning: Studies in the Theory of the Speech Acts*. Cambridge University Press.
- von WRIGHT, G. H., 1951. *An Essay in Modal Logic*. Amsterdam, North Holland.
- ZAVADIL, Bohumil. 1968. Medios expresivos de la categoría de modalidad en español. In: *Ibero-americana pragensis*, Año II, 57-86 pp.